

**TEXNOLOGIYALAR VA ULARDAN INGLIZ TILI O'QITISHDA
FOYDALANISH ETIMOLOGIYASI**

Rasulova Dildora Atayarovna

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, o'qituvchi

E-mail: dildorarslv@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari va ularning etimologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, mobil ilovalar va onlayn platformalarning ta'lim jarayonidagi o'rnini yoritilgan. Shuningdek, texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari va ularning ingliz tilini o'qitish samaradorligiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Maqola zamonaviy pedagogic yondashuvlar asosida til o'qitish metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya, etimologiya, ingliz tili, sun'iy intellekt, mobil ilovalar, onlayn ta'lim, multimediya, gamifikatsiya, blended learning, ta'lim samaradorligi.

Annotation. This article analyzes the theoretical foundations and etymological aspects of using modern technologies in teaching English. The study highlights the role of digital technologies, artificial intelligence, mobile applications, and online platforms in the educational process. It also examines the stages of technological development and their impact on the effectiveness of English language teaching. The article contributes to improving language teaching methodology based on modern pedagogical approaches.

Keywords: technology, etymology, English language teaching, artificial intelligence, mobile applications, online learning, multimedia, gamification, blended learning, educational effectiveness.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы и этимологические особенности использования современных технологий в обучении английскому языку. В исследовании раскрывается роль цифровых технологий, искусственного интеллекта, мобильных приложений и онлайн-платформ в образовательном процессе. Также рассматриваются этапы развития технологий и их влияние на эффективность обучения английскому языку. Статья направлена на совершенствование методики преподавания на основе современных педагогических подходов.

Ключевые слова: технология, этимология, английский язык, искусственный интеллект, мобильные приложения, онлайн-обучение,

Global Academic Conference on Research and Innovation

мультимедиа, геймификация, смешанное обучение, эффективность образования

Kirish. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda va ular ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bo'ldi. Xususan, ingliz tilini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim samaradorligini oshirishga yordam bermoqda va interaktiv vositalar, sun'iy intellektga asoslangan tizimlar, onlayn platformalar va mobil ilovalar katta ahamiyat kasb etmoqda. Turli interaktiv vositalar, sun'iy intellekt, onlayn platformalar va mobil ilovalar yordamida talabalar ingliz tilini tezroq va samaraliroq o'zlashtirmoqdalar. Ushbu vositalar ta'limni yanada qiziqarli, samarali va moslashuvchan qilish imkonini beradi.

Asosiy qism. Til o'qitish metodikasida zamonaviy texnologiyalarning integratsiyasi ko'plab taniqli olimlarning ilg'or nazariyalari asosida amalga oshirilmoqda. Stiven Krashen tomonidan ishlab chiqilgan Ikkinchi tilni egallash nazariyasi ¹, xususan, uning "tushuniladigan kirish" (comprehensible input) gipotezasi bo'yicha, ta'lim samaradorligi o'quvchining hozirgi bilim darajasidan biroz yuqori, lekin tushunish imkoniyati doirasidagi materiallar bilan ta'minlanganida ortadi. Ushbu printsip zamonaviy moslashuvchan til o'rganish platformalari va mobil ilovalarning ishlashi asosini tashkil etadi. Bu g'oya Lev Vygotskiyning ta'limning ijtimoiy-madaniy nazariyasi ², xususan, Proksimal Rivojlanish Zonasi (Zone of Proximal Development) tushunchasi bilan mantiqiy davom etadi. Vygotskiy ta'kidlaganidek, o'quvchilar ijtimoiy muloqot va malakaliroq sheriklar yordami orqali yangi bilimlarni egallaydilar. Ushbu ijtimoiy o'zaro ta'sir tamoyili Devid Jonson va Rojer Jonson tomonidan ishlab chiqilgan hamkorlikda o'rganish nazariyasi bilan chambarchas bog'lanadi, bu nazariya o'quvchilarning umumiy maqsad yo'lida birgalikda ishlashi samaradorligini ta'kidlaydi. Texnologiya bu jarayonni onlayn hamkorlik vositalari (masalan, videokonferensiyalar, Google Hujjatlar) va guruh loyihalari uchun mo'ljallangan maxsus platformalar (Edmodo, Padlet kabi) orqali qo'llab-quvvatlaydi, bu esa o'quvchilarga geografik cheklovlarsiz hamkorlik qilish va o'zaro ta'sir qilish imkoniyatini beradi.

¹ • Krashen, S. D. Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press 1982

² Vygotsky, L. S Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press 1978

Global Academic Conference on Research and Innovation

O'zaro hamkorlik jarayonida taqdim etiladigan axborotni qayta ishlash prinsiplarini Richard Mayerning multimodal ta'lim nazariyasi³ chuqurroq tushuntiradi. Mayerning tadqiqotlariga ko'ra, inson ongi bir vaqtning o'zida bir nechta sezgi kanallariga (masalan, vizual va auditoriy) taqdim etilgan ma'lumotni samaraliroq qayta ishlaydi. Ushbu printsip ta'lim videolari, infografikalar, interaktiv animatsiyalar, shuningdek, virtual va orttirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalari kabi ko'p modalli resurslarning yaratilishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Nihoyat, Mark Prenskiy tomonidan kiritilgan "raqamli mahalliy aholi" (digital natives) va "raqamli immigrantlar" (digital immigrants) tushunchalari yuqoridagi barcha nazariyalarning amaliy qo'llanilishini mantiqiy yakunlaydi. Prenskiyning ta'kidlashicha, zamonaviy avlod o'quvchilari an'anaviy usullarga qaraganda interfaol, o'yinlashtirilgan (gymifikatsiya) va texnologik jihatdan boy muhitda yaxshiroq o'rganadilar. Bu esa til o'qitishda mobil ilovalar, o'yinlar va virtual olamlardan faol foydalanishni qo'llab-quvvatlovchi asosiy argument hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda o'qituvchi barcha ta'lim standartlariga muvofiq reja tuzishi kerak. Darsda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish hech qachon o'qituvchining rolini to'liq bajara olmaydi, balki unga yordam beradi. O'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishdan maqsad darsni boyitish, kitoblar bera olmaydigan ma'lumotlarni didaktik ko'rsatishdir.

Zamonaviy ta'lim tizimida elektron texnologiyalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. XXI asr "texnologik inqilob" davri bo'lib, ta'lim sohasida fundamental o'zgarishlarni olib keldi. Ingliz tili ta'limi ham ushbu texnologiyalarning yutuqlaridan keng foydalanmoqda. "Texnologiya" atamasining etimologiyasini o'rganish orqali biz uning ta'limdagi o'zgaruvchan rolini va ahamiyatini tushunishimiz mumkin. Ushbu o'rinda elektron texnologiyalar atamalarining etimologiyasi, ularning rivojlanishi va ingliz tili o'qitishdagi o'rni chuqurroq tahlil qilinadi. "Texnologiya" so'zi qadimgi yunon tilidagi ikkita ildizdan kelib chiqqan: "texno"- "san'at, hunar, mahorat, amaliy ko'nikma", "logo"- "o'rganish, tadqiq qilish, fan". So'zma-so'z tarjimai "san'at to'g'risidagi fan" yoki "usullarni o'rganish" degan ma'noni anglatadi. Atama birinchi marta 1615-yilda ingliz tilida qayd etilgan va dastlab faqat amaliy san'at va hunarmandchilikka nisbatan ishlatilgan. Zamonaviy ma'noda "texnologiya" atamasi 20-asrning boshlarida

³ Mayer, R. E Multimedia Learning. Cambridge University Press 2021

Global Academic Conference on Research and Innovation

sanoat va ilmiy texnika sohasidagi taraqqiyotlar bilan keng qo'llanila boshlangan. Texnologik ta'limning asosiy vositasi hisoblangan "**kompyuter**" atamasi lotincha "computare" so'zidan, ya'ni "hisoblab chiqish" degan ma'noni anglatuvchi ildizdan olingan bo'lib, uning dastlabki qo'llanilishi XVII asrga borib taqaladi. Bu qurilma, o'z nomiga mos ravishda, dastlab ma'lumotlarni qayta ishlash va hisoblash vositasi sifatida paydo bo'lgan. Biroq, uning imkoniyatlari tezda kengayib, **internet** – ya'ni "tarmoqlar o'rtasidagi global bog'lanish" tushunchasining shakllanishiga zamin yaratdi. "Inter" (o'rtasida) va "net" (tarmoq) so'zlarining birlashmasidan hosil bo'lgan bu atama, butun insoniyat bilimlarini birlashtiruvchi virtual makonni ifodalaydi. Internetning keng tarqalishi bilan ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Ulardan biri – bu **multimediaga** asoslangan yondashuvdir. Lotincha "multus" (ko'p) va "media" (vosita) so'zlaridan kelib chiqqan holda, multimedia turli sezgi kanallariga (ko'ruv, eshituv) bir vaqtning o'zida murojaat qilish orqali o'quv jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ma'lumotlarni taqdim etishning bu usuli ko'plab interaktiv platformalarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. "**Platforma**" atamasi o'zining "tekis sath, maydoncha" degan dastlabki ma'nosini fransuz tilidan olgan bo'lsa-da, hozirda u virtual muhitda turli xizmatlar va dasturlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish uchun asos yaratuvchi muhitni anglatadi. Ta'lim texnologiyalaridagi bu rivojlanish an'anaviy va raqamli usullarni birlashtirgan **Blended Learning** kabi yangi yondashuvlarni shakllantirdi va bu atama o'zbek mutaxassisleri tomonidan aralash o'qitish usuli deb yuritiladi. Shu bilan birga, o'quv motivatsiyasini oshirish maqsadida "**Gamification**" (o'yinlashtirish) keng qo'llanila boshlandi. "Game" (o'yin) so'zining qadimgi ildizlariga ega bo'lgan ushbu atama, o'quv materiallariga raqobat, mukofotlar va boshqa o'yin mexanikalarini qo'shish jarayonini ifodalaydi. Zamonaviy ta'limda alohida ahamiyat kasb etuvchi sohalardan biri bu **AI (Artificial Intelligence)** ya'ni Sun'iy Intellektdir. Bu atama inson intellektining xususiyatlarini va jarayonlarini taklit qilishga qodir bo'lgan kompyuter tizimlari va dasturlarini ifodalaydi. Raqamli ta'limning yana bir qulayligi – bu masofadan turib bilim almashish imkoniyatidir. Bunga misol qilib "**Webinar**" (vebinar)ni keltirish mumkin. Xuddi shunday, "**Podcast**" atamasi ham "iPod" (Apple qurmasi) va "**broadcast**" (efirga uzatish) so'zlarining birlashuvidan yuzaga kelgan bo'lib, audio va video darsliklarning onlayn tarqatilishining eng qulay usullaridan biridir.

Ingliz tilini o'qitishda texnologiyalardan foydalanishning tarixiy rivojlanishi texnologik taraqqiyot bilan uzviy bog'liq bo'lgan bir qator muhim bosqichlarni o'z

Global Academic Conference on Research and Innovation

ichiga oladi. Dastlabki davr, ya'ni **XX asr boshlarigacha bo'lgan davr, an'anaviy usullar hukmronligi** bilan ajralib turdi. Bu davrda o'qitish asosan kitoblar, o'qituvchilar tomonidan og'zaki tushuntirishlar va yozma mashqlar orqali amalga oshirilgan bo'lib, grammatik-tarjima usuli keng qo'llanilgan. Shu bilan birga, fonograf va gramplastinkalar til o'rganish jarayonida qo'llanilgan dastlabki audio vositalar sifatida paydo bo'ldi. **1940-1950-yillarda audio-lingvistik yondashuvning** ommalashishi bilan til o'qitishda yangi bosqich boshlandi. Bu yondashuv talaffuz va tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi, radio darslari, til laboratoriyalari va magnit lentlardan foydalanish kengaydi.

Keyingi bosqich, **1960-1980-yillar, televizion darslar va videomateriallarning** joriy etilishi bilan tavsiflanadi. BBC kabi teleradiokompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan ta'lim dasturlari, shuningdek, VHS va Betamax videokassetalari yordamida yaratilgan resurslar orqali o'quvchilar ingliz tilini yanada jonli va real muhitda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldilar. **1990-yillarga** kelib, shaxsiy kompyuterlarning rivojlanishi bilan til o'qitish yangi bosqichga ko'tarildi. **CALL (Computer-Assisted Language Learning) – kompyuter yordamida til o'rgatish tizimlari** paydo bo'lib, Lingvo, Rosetta Stone, Tell Me More kabi dasturlar orqali o'quvchilar mustaqil ravishda til o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu dasturlar interaktiv elementlar bilan boyitildi va o'qitish jarayonini individuallashtirishga imkon yaratdi. **2000-yillarda** internetning jahon miqyosida keng tarqalishi bilan **onlayn ta'lim platformalari va resurslar** paydo bo'la boshladi. Duolingo, Babbel, Memrise kabi ilovalar orqali ingliz tilini o'rganish ommaviy xususiyat kasb etdi. Shu bilan birga, Coursera, edX va Udemy kabi yirik platformalar dunyoning nufuzli universitetlari tomonidan ishlab chiqilgan ingliz tili kurslarini taklif qila boshladi. **2010-yillardan** boshlab **mobil texnologiyalar va sun'iy intellektning** tez rivojlanishi til o'rganish sohasida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi.

Xulosa. Zamonaviy elektron texnologiyalar chet tillarini, xususan, ingliz tilini o'rganishning an'anaviy usullarini tubdan o'zgartirib, yangi imkoniyatlar va yondashuvlarni taqdim etmoqda. Ushbu innovatsion vositalar o'quv jarayonini individuallashtirish, rag'batlantirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, ular asosan mobil ilovalar, video-platformalar, podkastlar va virtual muhitlar shaklida namoyon bo'ladi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Texnologiyalar til o'qitishda doimiy ravishda rivojlanib borayotgan vosita bo'lib, uning etimologik ildizlari bizga nafaqat so'zlarning kelib chiqishini, balki insoniyatning bilim berish usullarining evolyutsiyasini ham ko'rsatib bermoqda. Xulosa qilib aytish mumkinki, ingliz tilini o'qitishda texnologiyalarning rivojlanishi har bir yangi bosqichda o'qitish metodlarini takomillashtirib, uning samaradorligini oshirishga xizmat qilgan. Texnologik innovatsiyalarning davom etishi bilan til o'qitishning kelajagi yanada shaxsiylashtirilgan, interaktiv va globallashtirilgan ta'lim modellariga asoslanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Stephen Krashen. *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Oxford: Pergamon Press, 1982.
2. Lev Vygotsky. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
3. Richard E. Mayer. *Multimedia Learning*. New York: Cambridge University Press, 2001.
4. Marc Prensky. *Digital Natives, Digital Immigrants*. On the Horizon, 2001.
5. David W. Johnson., Roger T. Johnson. *Cooperation and Competition: Theory and Research*. Edina, MN: Interaction Book Company, 1989.
6. BBC Learning English. *Online English Learning Resources*. Available at: <https://www.bbc.co.uk/learningenglish>
7. Duolingo. *Language Learning Platform*. Available at: <https://www.duolingo.com>
8. Coursera. *Online Courses for English Learning*. Available at: <https://www.coursera.org>
9. Educational Technology. Tony Bates. *Teaching in a Digital Age*. Vancouver: BCcampus, 2015.
10. Vesselinov Roumen., Grego, J. *Duolingo Effectiveness Study*. City University of New York, 2012.